

ფინანსური რისკების კლასიფიკაცია და მართვის სტრატეგიები Financial Risk Classification and Management Strategies

ვალერი მოსიაშვილი - საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი

Valeri Mosiashvili – Georgian National University SEU

Doctor of Economics. Professor

აბსტრაქტი. თანამედროვე ქართულ და უცხოურ ენოვან სამეცნიერო და პრაქტიკულ ლიტერატურაში ფინანსური რისკების კლასიფიკაციის არაერთი ვერსია არსებობს. თითოეული მათგანი განსხვავებულ კრიტერიუმებს ირჩევს კლასიფიკაციისათვის. ჩვენ ვეცადეთ რისკების ზოგადად და კონკრეტულად ფინანსური რისკების კლასიფიკაციის შედარებით გავრცელებული ვერსიებიდან ანალიზი გაგვეკეთებინა მათთვის და შეგვედარებინა ერთმანეთისათვის. სხვადასხვა ავტორების (ავტორთა ჯგუფის) მიერ მოცემული კლასიფიკაციის ანალიზისა და შეგასების შედეგად გავაკეთეთ ავტორისეული შეფასება. ყველაზე მეტად გავრცელებული რისკების სახეებიდან განვიხილეთ ინფლაციური რისკი, ლიკვიდობის რისკი, საპროცენტო რისკი, სავალუტო რისკი. ასევე ჩვენი კვლევის ობიექტი იყო შედარებით ნაკლებად „პოპულარული“ რეინვესტირების, კონტრაგენტის, პოზიციის და საქმიანი რისკი, რომლებიც ვფიქრობთ თანამედროვე პერიოდში საკმაოდ სერიოზულ დამოკიდებულებას და ყურადღების მიქცევას მოითხოვს.

ფინანსური რისკების განხილვისა და კრიტიკილული ანალიზის შემდეგ განვსაზღვრეთ აღნიშნული რისკების მართვის სტრატეგიები, კერძოდ ისეთი როგორებიცაა - დაზღვევა, დივერსიფიკაცია, ჰეჯირება, იმუნიზაცია, დარეზერვება. სტატიის დასასრულს გავაკეთეთ ავტორისეული დასკვნები და რეკომენდაციები.

საკვანძო სიტყვები: ფინანსური რისკი, სავალუტო რისკი, დივერსიფიკაცია, ჰეჯირება, საკრედიტო რისკი.

Abstract. There are many versions of the classification of financial risks in modern Georgian and foreign scientific and practical literature. Each of them chooses different criteria for classification. We tried to analyze the relatively common versions of the classification of risks in general and financial risks in particular and compare them with each other. As a result of the analysis and synthesis of the classifications given by different authors (groups of authors), we made an author's assessment. Of the most common types of risks, we considered inflationary risk, liquidity risk, interest rate risk, currency risk. Also, the object of our research was the relatively less "popular" reinvestment, counterparty, position and business risk, which we believe require a rather serious attitude and attention in modern conditions.

After discussing and critically analyzing financial risks, we identified strategies for managing these risks, namely insurance, diversification, hedging, immunization, and reserving. At the end of the article, we made the author's conclusions and recommendations.

Keywords: financial risk, currency risk, diversification, hedging, credit risk.

ძირითადი ნაწილი. ფინანსური რისკების კლასიფიკაციის მრავალი ვარიანტი არსებობს და უკეთესის არჩევა კონკრეტული ანალიზის მიზნებზე არის დამოკიდებული. გავეცნოთ ფინანსური რისკების ძირითად სახეობებს, რომლებიც კომერციული ბანკებისა და მსხვილი საერთაშორისო კორპორაციების მართვის ყოველდღიურ პრაქტიკასთან უფრო მჭიდროდ არან დაკავშირებულები და ისინი მართვის ფაქტორებისა და მეთოდების თავისებურებათა მიხედვით განსხვავდებიან. რისკის თითოეული სახეობის განსაზღვრის სირთულე მათ მრავალსპექტიანობასთან არის დაკავშირებული. ამიტომ მოცემულ თავში უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ასპექტებია მოყვანილი, ხოლო დანარჩენი ასპექტები კი კურსის შესაბამის თემებში იქნება განხილული.

ინფლაციურ რისკთან, ანუ ფულის მყიდველობითი შესაძლებლობის შემცირების რისკთან ერთად - ფინანსური რისკების ძირითად სახეობებს ასევე: საკრედიტო, ლიკვიდობის, პროცენტული, სავალუტო და საბაზრო რისკები მიეკუთვნება.

საკრედიტო რისკი - არის ვალის ძირითადი თანხისა და მის სარგებლობაზე დარიცხული პროცენტების ვადაში და სრული მოცულობით დაუბრუნებლობის რისკი. საკრედიტო გარიგების მეორე მხარე - მსესხებელი, საკრედიტო რისკის საპირისპირო - ლიკვიდობის რისკის მატარებელია.

ლიკვიდობის რისკი - არის ვალდებულებების ვადაში და სრული მოცულობით შეუსრულებლობის რისკი. აღნიშნული რისკი ფირმის აქტივების ლიკვიდობის ხარისხით განისაზღვრება. აქტივების ლიკვიდობა, თავის მხრივ, მათი გადახდის საშუალებად სწრაფად და ღირებულების დანაკარგების გარეშე გარდესაქმნის შესაძლებლობით განისაზღვრება.

პროცენტული რისკი - არის საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების ზრდის შემთხვევაში ფიქსირებულ შემოსავლიანი აქტივების (მაგალითად, ობლიგაციები) საბაზრო ღირებულების შემცირების რისკი. ვინაიდან საპროცენტო განაკვეთების არასასურველი ცვლილების ალბათობა, ასეთი სახის აქტივების ფლობის დროის პერიოდის გადიდებასთან ერთად იზრდება, ამიტომ პროცენტული რისკის შემცირება, მათ დაფარვამდე მცირე ვადის მქონე აქტივებში, ინვესტიციებით არის შესაძლებელი. მაგრამ ამ შემთხვევაში საპირისპირო რისკი - რეინვესტირების რისკი წარმოიშობა.

რეინვესტირების რისკი - არის საბაზრო საპროცენტო განაკვეთების შემცირების შემთხვევაში, ასევე ობლიგაციების დაფარვის შემთხვევაში მიღებული თანხის ხელმეორედ ინვესტირებისაგან მისაღები შემოსავლის კლების რისკი.

სავალუტო რისკი - არის ვალუტის კურსის არასასურველი ცვლილების შედეგად წარმოქმნილი დანაკარგების რისკი.

საბაზრო რისკი - არის ნებისმიერი სახის საბაზრო ფასების არასასურველი ცვლილებების შედეგად მიღებული დანაკარგების რისკი, როგორებიცაა: რეალური აქტივების (სასაქონლო პარტიების, ნედლეულის და სხვა), საარენდო განაკვეთების, ვალუტების კურსებისა და ფასიანი ქაღალდების, კაპიტალზე საპროცენტო განაკვეთების ფასები.

რისკების უმრავლესობა ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული და ყველა რისკები, საბოლოო ჯამში, ლიკვიდობის რისკში ვლინდება.

ასევე კიდევ რიგი მნიშვნელოვანი რისკების განხილვის აუცილებლობა მივიჩნიეთ მიზანშეწონილად.

ფინანსური რისკი, ამ სიტყვის ვიწრო მნიშვნელობით - ნასესხები სახსრების გამოყენების რისკი წარმოადგენს. იგი რისკია იმისა, რომ ნასესხები (მოზიდული) სახსრების გამოყენებისაგან მიღებული დამატებითი შემოსავალი, მიზიდულ სახსრებზე ფიქსირებული პროცენტების გადახდის შემდეგ, ფირმის ნორმალური განვითარებისათვის საკმარისი არ იქნება. მისი სიდიდის მაჩვენებელს ფინანსური ბერკეტი (Leverage), ანუ კაპიტალის მულტიპლიკატორი (მლტ) ემსახურება, რომელიც ფირმის აქტივების (აქ) საერთო მოცულობის საკუთარი კაპიტალის (სკ) სიდიდესთან თანაფარდობას გამოხატავს (აქტივები და კაპიტალის საშუალოშეწონილი სიდიდით გაიტვალისწინება):

$$\text{მლტ} = \text{აქ} / \text{სკ} , (\text{ერთეულებში}).$$

მაგალითად, თუ მსხვილი ბანკის კაპიტალის მულტიპლიკატორის სიდიდე 15 ერთეულის ტოლია, აღნიშნული ნიშნავს, რომ აქციების საკუთარი სახსრების 1 დოლარი (ლარი) - აქტივების 15 დოლარით (ლარით) არიას მხარდაჭერილი, რომლის 1 ერთეული მიღებულია საკუთარი სახსრების ინვესტიციებისაგან, ხოლო დანარჩენი 14 კი - ნასესხები (მოზიდული) სახსრების ინვესტირებისაგან. ეკონომიკური ზრდის პერიოდში მოზიდული სახსრები ისეთი სახის ბერკეტს

წარმოადგენენ, რომლის მეშვეობით საკუთარი კაპიტალის რენტაბელობის (ROE) გადიდების, ხოლო ვარდნის პერიოდში კი - რისკის ფაქტორს წარმოადგენს.

საქმიანი რისკი - არის კონკრეტული ფირმის საქმიანობის პირობებთან დაკავშირებული რისკი. იგი რისკია იმისა, რომ ფირმას თავის სამეურნეო საქმიანობაში შეიძლება შემდეგი სახის პრობლემები გაუჩნდეს, როგორებიცაა: მოთხოვნის შემცირება, მოწყობილობის დაძველება, კონტრაქტების გაწყვეტა და სხვა სახის ინდივიდუალური პრობლემები.

საქმიანი რისკისადმი მიდრეკილების მაჩვენებელს ემსახურება დანახარჯების სტრუქტურა, რომელიც პირობითად გაიანგარიშება - პროდიქციის ან მომსახურების ერთეულზე მუდმივი და ცვალებადი დანახარჯების თანაფარდობით. რისკის სიდიდის მახასიათებელია - საოპერაციო ბერკეტის მაჩვენებელი.

ფირმას რომელსაც ცვალებადი დანახარჯების დაბალი წილი გააჩნია (და შესაბამისად, მუდმივი დანახარჯების მაღალი წილი აქვს), ეკონომიკის აღორძინების წლებში და მზარდი მოთხოვნის პირობებში, მას პროდუქციის გამოშვებისა ზრდისა და მომსახურების იაფად (დაბალი დანახარჯებით) გაყიდვის შესაძლებლობა უჩნდება, მაგრამ ამავე დროს, იგი ეკონომიკის დაცემის პირობებში, უფრო მაღალ დანაკარგებს განიცდის.

ქვეყნიური (სუვერენული, სისტემური) რისკი - არის ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური პირობების შეცვლიდან გამომდინარე, იმ ხარისხით ცვლილების რისკი, რომლის ფარგლებშიც სახელმწიფო სტრუქტურებზე და დაწესებულებებზე, კერძო საწარმოებზე და სხვა კატეგორიის მსესხებლების პასუხისმგებლობაზე ზემოქმედების განხორციელება არის შესაძლებელი.

იმასთან დაკავშირებით, რომ ბიზნეს-პირობების განუსაზღვრელობას შეუძლია არა მარტო დანაკარგების, არამედ დამატებითი შემოსავლების მიღების შესაძლებლობა გამოიწვიოს, ამიტომ ყველა რისკები - სუფთა და სპეკულაციურ რისკებად დაიყოფა.

სუფთა რისკები - როგორებიცაა: საკრედიტო, ლიკვიდობის რისკები, მათ მხოლოდ დანაკარგების მოტანა შეუძლიათ, ხოლო სპეკულაციურ რისკებს კი - როგორებიცაა: პროცენტული, სავალუტო და სვა საბაზრო რისკები - როგორც დანაკარგების, ასევე დამატებითი შემოსავლების მიღების საწინდარიცაა.

უნდა აღინიშნოს, რომ მთლიანობაში რისკები შეიძლება დაიყოს: არასისტემურებად (სპეციფიურები) და სისტემურებად (საერთო ან საბაზრო).

არასისტემური რისკი - საქმიან, ლიკვიდობის, საკრედიტო რისკებთან არის დაკავშირებული და იგი დივერსიფიკაციის განსაზღვრული პრინციპების მიხედვით ფორმირებული საინვესტიციო კაპიტალის - აქტივების პორტფელში განაწილების მეშვეობით შეიძლება იქნას აღმოფხვრილი.

სისტემატიური რისკი - პოლიტიკურ, პროცენტულ, სავალუტო და სხვა საბაზრო რისკებთან არის დაკავშირებული და იგი დივერსიფიკაციას არ ექვემდებარება. თუ ბაზარი ვარდნის პროცესშია, მაშინ როგორც ცუდი, ასევე საუკეთესო საწარმოების აქციების კურსები ეცემა, მაგრამ აღნიშნული პროცესი სხვადასხვა სიჩქარით მიმდინარეობს. ეფექტიან ბაზარზე ინვესტორს მხოლოდ არაამიფხვრადი - ანუ აქტივის სისტემატიური რისკის კომპენსირება (დამატებითი პრემიის მიღება) შეუძლია, რომლის სიდიდე ბეტა კოეფიციენტით გაიზომება.

ბეტა კოეფიციენტი - რისკის საზომის სახით გამოიყენება კაპიტალური აქტივების შეფასების მოდელში (Capital Assets Pricing Model - CAPM).

ბეტა კოეფიციენტი - კონკრეტული ფირმის აქტივის (მაგალითად, აქციის) შემოსავლიანობის ცვლილების თანაფარდობის მახასიათებელია დროის გარკვეულ პერიოდში საშუალოსაბაზრო

შემოსავლიანობის ცვლილებაასთან მიმართებაში. მაგალითად, თუ კონკრეტული ფირმის ბეტა კოეფიციენტი 2-ის ტოლია, იგი იმაზე მიუთითებს, რომ თუ საშუალისაბაზრო შემოსავლიანობამ 10%-ით დაიკლო, მაშინ ფირმის შემოსავლიანობა 20%-ით შემცირდება.

მოდელი CAPM (კაპიტალური აქტივების შეფასების მოდელი) - ეფექტიან ბაზარზე ინვესტორის მიერ მოთხოვნილი აქტივის შემოსავლიანობის განაკვეთის შეფასების შესაძლებლობას იძლევა, რომელიც კარგად დივერსიფიცირებულ პორტფელშია ჩართული. იგი განისაზღვრება როგორც რისკისაგან თავისუფალი აქტივის შემოსავლიანობის განაკვეთისა და ბეტა კოეფიციენტის მეშვეობით გაზომილი მის სისტემატურ რისკზე პრემიის ჯამი.

მსოფლიო ბანკის რისკების კლასიფიკაცია, ფინანსურ რისკებთან ერთად, საბანკო რისკების ძირითადი ჯგუფების სახით, ასევე: საოპერაციო, საქმიან რისკებს (ბიზნეს-გარემოსი) და საგანგებო გარემოებების რისკებს ითვალისწინებს.

საოპერაციო რისკი - არის თანამშრომლების ან გარე პირების მიერ მოტყუების, აგრეთვე კომპიუტერულ და ტელეკომუნიკაციურ სისტემებში შეცდომების შედეგად მიღებული დანაკარგების რისკი.

საქმიანი რისკი - განისაზღვრება ეკონომიკის საერთო მდგომარეობით, სამართლებრივი გარემოებით, ბიზნესთან მიმართებაში სახელმწიფოებრივი სახელმწიფოებრივი პოლიტიკით, საფინანსო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობით.

საგანგებო გარემოებების რისკი - წარმოიქმნება პოლიტიკური, ბუნებრივი, ტექნოლოგიური, „ფინანსური კრიზისით დაავადებული“ საბანკო კრიზისების რისკებისაგან.

საფინანსო და საოპერაციო რისკები - უმნიშვნელოვანესია ბანკის წარმატებისათვის და იგი საბანკო სისტემის მართვის ეფექტიანობაზე არის დამოკიდებული. რისკების დანარჩენი ორო ჯგუფი (საქმიანი რისკი და საგანგებო გარემოების რისკი) საგარეოს წარმოადგენენ, რომლებიც მის მუშაობაში გაითვალისწინება, მაგრამ ისინი უშუალოდ ბანკზე დამოკიდებულაბი არ არიან.

რისკების კლასიფიკაცია ასევე - საზედამხედველო ორგანოების მიერ საბანკო კაპიტალის სიდიდის რეგულირებასთან მიმართებაში გამოიყენება (განვითარებულ ქვეყნებში იგი ფინანსებისა და კაპიტალის ბაზრის კომისიის - ის მიერ, საქართველოში კი - ეროვნული ბანკის მიერ ხორციელდება და მას საბანკო საქმიანობის რეგულირებაში განსხვავებული მნიშვნელობა აკისრია).

კაპიტალის უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას მისი დაცვითი ფუნქცია წარმოადგენს და იგი „ზარალის ამორტიზატორის“ როლს ასრულებს. აქტივის ღირებულების, მაგალითად, კრედიტის დაკარგვის შემთხვევაში, ბალანსის წონასწორობის აღდგენა ბალანსის პასივში, აქციონერების საკუთარი სახსრების მოცულობიდან (საკუთარი შემოსავლებიდან) დაკარგული თანხისა ჩამოწერის გზით ხორციელდება. როგორც კი ვალდებულებების მოცულობა აქტივების სიდიდეს გადააჭარბებს (აქტ = ვლ + კაპ), ფირმა კარგავს თავის კაპიტალი და იგი გაკოტრებული აღმოჩნდება. ამიტომ რისკის დონის ნორმატივების უმეტესობა ძირითადად საკუთარი კაპიტალის სიდიდესთან შედარების გზით განისაზღვრება.

მოცემულ კლასიფიკაციაში ყველა რისკები 2 ჯგუფად იყოფა: 1) დაბალრიკიან ჩვეულებრივ აქტივებთან (საბანკო პორტფელი) დაკავშირებულები და 2) სპეკულაციურ აქტივებთან (სავაჭრო პორტფელი) დაკავშირებულები. პირველი ჯგუფი თავისთავში - კრედიტებისა და ინვესტიციების საიმედო ფასიან ქაღალცდებში დაბანდება, მეორე კი - აქტივების შეძენას და შემდეგ მოგების მიღების მიზნით მათ გაყიდვას ითვალისწინებს.

ჩვეულებრივ აქტივებთან ძირითადად - საკრედიტო და სავალუტო რისკები არის დაკავშირებული, ხოლო სპეკულაციურ აქტივებთან კი - სავალუტო, პოზიციის, სასაქონლო,

საანგარიშსწორებო რისკები და კონტრაგენტების (გარიგებასთან დაკავშირებული პარტნიორი) რისკთან არის დაკავშირებული.

სავალუტო რისკი - სავალუტო ფაქტორთან ერთად, ასევე ოქროზე ფასების ცვალებადობასაც ითვალისწინებს.

პოზიციის რისკი - არის ისეთი რისკი, რომელიც ფასიან ქაღალდებში ინვესტირებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებთან და ვალდებულებებთან არის დაკავშირებული და იგი იყოფა: სპეციფიურად (არასისტემური) და საერთოდ (სისტემურად).

სასაქონლო რისკი - არის საბაზრო ფასების არასასურველი ცვლილების (ოქროს გარდა) შემთხვევაში, საქონელზე პოზიციების გადაფასების შედეგად მიღებული დანაკარგების რისკი.

საანგარიშსწორებო რისკი - დაუმთავრებელი გარიგებებიდან სავაჭრო პორტფელის ინსტრუმენტების შესაძლო დანაკარგების მიღებასთან არის დაკავშირებული, რომელიც ანგარიშსწორების ჩატარების პერიოდში (დადგენილი ვადის ხუთი დღის გადაცილებით) საბაზრო ფასების არასასურველი ცვლილებების შედეგად შეიძლება წარმოიშვას.

კონტრაგენტის რისკი - არის ბანკის მიერ თავისი ვალდებულებების უკვე შესრულების შემდეგ მეორე მხარის მიერ, გარიგების მიხედვით ვალდებულებების შეუსრულებლობის შედეგად მიღებული დანაკარგების რისკი.

აქვე ქვეთავის დასასრულს უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთჩამოთვლილი რისკების ძირითადი ნაწილის დეტალური ანალიზი ქვემოთ განხილულ სალექციო მასალებში უფრო დეტალურად იქნება გაშუქებული.

ფინანსური რისკების სისტემა და მართვის ეტაპები:

საწარმოს რისკ-მენეჯმენტის თანამედროვე კონცეფცია - ინტეგრირებული რისკ-მენეჯმენტი - ორგანიზაციული სტრუქტურის ყველა დონეზე თითოეული მუშაკის ფუნქციებში მის დანერგვას მოითხოვს.

ტრადიციული მიდგომა:

ფრაგმენტალური რისკ-მენეჯმენტი (v., 2024):

- თითოეული ქვედანაყოფი (ბუღალტე-რია, საფინანსო განყოფილება, შიდა აუდიტის სამსახური და სხვები) რისკებს დამოუკიდებლად მართავენ თავიანთი ფუნქციების შესაბამისად.

ეპიზოდური რისკ-მენეჯმენტი:

- მენეჯერები მმართველობითი ზემოქმედების საჭიროების შესახებ გადაწყვეტილებას ღებულობენ მაშინ, როდესაც ამას საჭიროს ჩათვლიან.

-

შეზღუდული რისკ-მენეჯმენტი:

- უპირველეს ყოვლისა იგი ფინანსურ რისკებზე და დაზღვევის ქვემდებარე რისკებზე არის მიმართული.

თანამედროვე მიდგომა:

ინტეგრირებული რისკ-მენეჯმენტი:

- რისკების მართვის კოორდინირებას უმაღლესი ხელმძღვანელობა ახორციელებს; რისკ-მენეჯმენტი ორგანიზაციის თითოეული თანამშრომლის მუსაობის შმადგენელ ნაწილს წარმოადგენს.

• *უწყვეტი რისკ-მენეჯმენტი:*

- რისკების მართვის პროცესი უწყვეტად ხორციელდება.

• *გაფართოებული რისკ-მენეჯმენტი:*

- ყველა რისკებისა და მათი მართვის შესაძლებლობების განხილვა ხორციელდება.

რისკების მართვის ეფექტიანობაში საკვანძო როლი კომპანიის აქციონერებს ეკუთვნის.

კონკრეტულ ორგანიზაციულ ფორმებთან მიმართებაში - რისკების მართვის მიზნით სპეციალური განყოფილებებისა და კომიტეტების შექმნა არის აუცილებელი, რომლებიც კონკრეტული ორგანიზაციის სიდიდეზე და თავისებურებაზეა დამოკიდებული. ასე მაგალითად, კომერციულ ბანკებში ძირითადი პორტფელური რისკების მართვას შემდეგი სტრუქტურები ახორციელებენ (V., 2022):

- აქტივებისა და პასივების მართვის კომიტეტი,
- საკრედიტო კომიტეტი,
- ბეკ-ოფისი,
- შიდა აუდიტის კომიტეტი.

ფინანსური ორგანიზაციებისათვის მნიშვნელოვან როლს რეგულირებისა და ზედამხედველობის საგარეო ორგანოები ასრულებენ, რომლებიც მისაღები რისკების შემზღვევადვი პრუდენციული ნორმატივების სისტემის საფუძველზე მოქმედებენ.

საქართველოში აღნიშნულ ფინქციას საქართველოს ეროვნული ბანკი და საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო ახორციელებენ. თანამედროვე პირობებში, მაგალითად, ლატვიაში - ფინანსური ბაზრის ყველა სექტორზე - საბანკო, სადაზღვევო, საპენსიო და სხვა სახის კონტროლის ცენტრალიზებული სისტემა მოქმედებს, რომელიც ფინანსებისა და კაპიტალის ბაზრის კომისიის (ფვკ) სახით არის წარმოდგენილი.

ასეთი სისტემის უპირატესობა ფინანსური ბაზრის მართვის ერთიანობაში გამოიხატება, სადაც მსესხებლები სხვადასხვა სეგმენტებიდან კონკურირებას ერთი და იგივე კაპიტალზე ახორციელებენ.

ფინანსური რისკების მართვის ძირითად ეტაპებს წარმოადგენს:

- 1) რისკების ძირითადი სახეობების იდენტიფიკაცია, რომლებიც ფირმის მიზნების მიღწევას ხელშემშლელელებია,
- 2) რისკების სიდიდის შეფასება და გაზომვა,
- 3) დაცვის მეთოდების არჩევა და გამოყენება,
- 4) მიმდინარე სიტუაციის მონიტორინგი და საჭიროების შემთხვევაში ადრე მიღებული გადაწყვეტილებების კორექტირება,
- 5) მართვის პროცესში ეფექტურობის ანალიზი.

ფინანსური რისკების მართვის სტრატეგია - ფირმის საერთო სტრატეგიით განისაზღვრება, როგორებიცაა: რისკისაგან თავის არიდება, მისი განსაზღვრული ხარისხით აღება, სპეკულიანტებზე გადაცემა.

ძირითადი სტრატეგიების სახით შეიძლება იქნას დასახელებული (V. M., 2022):

- ❖ დაზღვევა,
- ❖ დივერსიფიკაცია,
- ❖ ხეჯირება,
- ❖ იმუნიზაცია,
- ❖ დარეზერვება.

დაზღვევის სტრატეგიას - ანუ სადაზღვევო კომპანიისაგან სადსზღვევო პოლიეის შეძენას შზლუდული მნიშვნელობა ორი მიზეზის გამო გააჩნია:

-დამზღვევისა და დაზღვეულის ინფორმაციის ასიმეტრიულობის გამო, რასაც დამზღვევის მიერ რისკების ანალიზის მაღალ ღირებულებამსე მივყავართ;

- მორალური რისკის გამო, როდესაც სადაზღვევო პოლისის არსებობის შემთხვევაში დამზღვევეს, რისკის პრობლემების დაზღვევიმათვის არასაკმარისი სტიმული ექნება.

დივერსიფიკაციის სტრატეგია - სხვადასხვა ტიპისა და სახეობის აქტივების საინვესტიციო თანხების განაწილებაში გამოიხატება, რომელთა ფულადი ნაკადები საპირიოსპირო ფაზის მდგომარეობაშია, ანუ ერთი სახეობის აქტივების (უარყოფითი კორელაციის აქტივები) შემოსავლების ზრდით იქნება კომპენსირებული.

კონცენტრაციის სტრატეგია - დივერსიფიკაციის საპირიოსპირო მხარეა და იგი განსაზღვრულ აქტივებში დაბანდებების ზღვრული სიდიდისა და წილების შეზღუდვაში გამოიხატება (Valeri, DIGITAL BANK – A CHALLENGE OR NEW OPPORTUNITIES FOR THE GEORGIAN BANKING SYSTEM, 2023).

ჰეჯირების სტრატეგია - ისეთი სახის პოზიციის დაკავებაში გამოიხატება, რომელც ვადიანი კონტრაქტების (წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების, დერივატების) მეშვეობით რისკისადმი მიმართებაში საპირიოსპირო პოზიციაში იმყოფება. ჰეჯირების აღნიშნული ცნების შინაარსი მის ვიწრო გაგებას ითვალისწინებს. ფართო გაგებით კი - ჰეჯირების ქვეშ რისკის შემცირების ნებისმიერი მეთოდის გამოყენება გაიგება.

იმუნიზაციის სტრატეგია - პროცენტული რისკის აღმოფხვრის მიზნით გამოიყენება და იგი პროცენტული აქტივების, პასივების დაფარვის ვადებისა და მათ მიერ გენერირებული ფულადი ნაკადების გამოთანაბრებაში გამოიხატება.

დარეზერვების სტრატეგია - შესაძლო დანაკარგების შემთხვევისათვის სადაზღვეო რეზერვების შექმნაში გამოიხატება.

ფინანსური რისკების მართვის მეთოდები - შიძლება სამ ძირითად ჯგუფად დაიყოს:

- ადმინისტრაციული,
- ჰეჯირება ვადიანი კონტრაქტებით,
- აქტივებისა და პასივების მართვა (asset and liability management, ALM).

ადმინისტრაციული მეთოდი მოიცავს:

- ფირმის პოლიტიკას განსაზღვრული სახეობის რისკის მართვას
- თან დაკავშირებით,
- ნორმატივებს (ლიმიტებს) რისკების სიდიდესთან მიმართებაში,
- პროცედურებს (რეგლამენტებს) გადაწყვეტილებების მიღებისა და ოპერაციების

შესრულებისათვის,

- მონიტორინგსა და რეგულირებას რისკების მიმდინარე დონეებისათვის,
- უშუალოდ პოლიტიკა განსაზღვრავს:
- ფირმის გრძელვადიან სტრატეგიულ მიზნებს,
- მის მიერ მიღებული რისკების სახეობებს და ზღვრებს,
- რისკების მართვის მეთოდებს.

საქართველოში კომერციული ბანკებისათვის მართვის პოლიტიკასთან დაკავშირებული სავალდებულო რისკების სახეობას წარმოადგენს:

- საკრედიტო რისკი,
- სავალუტო რისკი,
- აქტივებისა და პასივების მართვის რისკი,
- ლიკვიდობის რისკი,
- ხელახლა დამუშავებული პროდუქტების რისკები.

პოლიტიკის შინაარსი მართვის პროცესის ყველა მონაწილემდე წერილობითი ფორმით დაიყვანება, რომ ფირმის ხელმძღვანელობის მიზნები ყველა დაინტერესებული პირების მიერ ერთიანად იქნეს გაგებულნი.

პოლიტიკა ძირითადად ნორმატივებში და პროცედურებში კონკრეტიზირდება, კერძოდ:

ნორმატივები (ლიმიტები) – რისკების ან რისკიანი ოპერაციების მოცულობის ზღვრულად დასაშვებ მნიშვნელობას განსაზღვრავენ. მაგალითად, კომერციული ბანკებისათვის „ურთიერთდაკავშირებულ პირებთან“ განსახორციელებელი გარიგებების მოცულობა ბანკის საკუთარი კაპიტალის 25%-ს, ხოლო თვით „ბანკებთან დაკავშირებული“ პირების კი - 15%-ს არ უნდა აღემატებოდეს.

პროცედურები - ოპერაციების განხორციელებისას თანამშრომლების კონკრეტული ფუნქციებისა და პასივისმგებლობის განსაზღვრაში გამოიხარება. მ აგალითად, დარიგებაში მონაწილე სავალუტო დილერი ფულადი სახსრების გადარიცხვასთან დაკავშირებული არ უნდა იყოს; განსაზღვრული თანხის ზევით კრედიტების გაცემის შესახებ გადაწყვეტილება შეიძლება მხოლოდ საკრედიტო კომიტეტის თანხმობის შემდეგ იქნეს მიღებული (Valeri, DETERMINING THE FACTOR OF INTERACTION OF THE RISKS IN BANKING, 2019).

ჰეჯირება - ვადიანი, ფინანსური კონტრაქტების გამოყენებაზე არის დაფუძნებული, რომლის მეშვეობით აქტივის სამომავლო ფასის (კურსი, საპროცენტო განაკვეთი) განსაზღვრული მომენტისათვის (ან პერიოდისათვის) სამომავლო ფიქსირება ხორციელდება და, ასეთი სახით, საბაზრო რისკის თავისან აცილება არის შესაძლებელი.

კონტრაქტების ძირითად სახეობას წარმოადგენენ:

- ფორვარდები, ფიუჩერსები, ოფციონები, სვოპები.

ფორვარდი - არის სახელშეკრულებო და ინდივიდუალურ პარტნიორებთან საბანკო კონტრაქტი.

ფიუჩერსი - არის სტანდარტულ პარტნიორებთან საბირჟო კონტრაქტი.

ოფციონი - არის უფლება და არა გარიგების განხორციელების ვალდებულება. ოფციონი არა მარტო რისკის მოხსნის შესაძლებლობას, არამედ კეთილსასურველი საბაზრო კონიუნქტურის საფუძველზე, მოგების მიღების შესაძლებლობასაც იძლევა. აღნიშნული უპირატესობისათვის კონტრაქტის მყიდველი ოფციონის ფასს - პრემიას იხდის, რომელიც გარიგებაზე უარის თქმის შემთხვევაშიც კი - დაბრუნებას არ ექვემდებარება. პრემიამ სიძლევა აქტივის საბაზო ღირებულების 3-5%-საც მიაღწიოს.

სვოპი - შეიძლება განისაზღვროს როგორც სხვადასხვა პარტნიორებთან გადახდების გაცვლის საშუალება. მაგალითად, სავალუტო ოფციონი - არის ვალუტის სვოპის მიმდინარე კურსით შეძენა და ერთდროულად მომავალში, განსაზღვრული მომენტისათვის არსებული კურსით გაყიდვა. პროცენტული სვოპი - არის პროცენტული გადასახადების გაცვლა, რომელიც განსაზღვრული მომენტისათვის მიმავალში, შეთანხმებული თანხიდან (გადარიცხება მხოლოდ გაანგარიშებული პრიცენტული თანხების სხვაობა) ფიქსირებული და მცურავი განაკვეთების მიხედვით არის გაამგარიშებული.

აქტივებისა და პასივების მართვის მეთოდი - აქტივების წმინდა ღირებულების (საკუთარი კაპიტალის) შემცირების დაცვის მიზნით, ბალანსის სტრუქტურის რეგულირებაში გამოიხატება.

ბიბლიოგრაფია

V., M. (2022). AGRIBUSINESS DEVELOPMENT AND INSURANCE AS A FACTOR OF. *BALTIC SURVEYING INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL*, 40-45.

V., M. (2022). *საბანკო საქმე*. თბილისი: დანი.

v., m. (2024). INNOVATIVE APPROACHES IN REMOTE BANKING SERVICES. *Progressive research in the modern world*, 446-450.

Valeri, M. (2019). DETERMINING THE FACTOR OF INTERACTION OF THE RISKS IN BANKING. *Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi*, 224-228.

Valeri, M. (2023). DIGITAL BANK – A CHALLENGE OR NEW OPPORTUNITIES FOR THE GEORGIAN BANKING SYSTEM. *XXIV Turiba University Conference CHANGE – THE BASIS OF A SUSTAINABLE SOCIETY*, 139-143.